

TABIIY FANLARNI O'QITISHDA VIRTUAL TA'LIM TEXNOLOGIYALARNIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Djurayeva Nargis Narkulovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti katta o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15738182>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 13-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 25-iyun 2025 yil

KEY WORDS

*Axborot texnologiyalar,
raqamli vositalar, Tabiiy fanlar,
virtual ta'lim, elektron resurslar,
interfaol vositalar, kompyuter.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada axborot texnologiyalari va raqamli vositalar zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylanib borayotganligi shu bilan birga boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish masalasi dolzarbligi aytib o'tilgan. Raqamlashgan ta'lim vositalaridan foydalanishda, raqamli ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi, tabiiy fanlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish uchun asos bo'ladi. Zamonaviy texnologik vositalaridan foydalangan holda ta'lim oluvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda elektron resurslar, interfaol vositalar darsni simulyatsiya qilish va o'quv jarayonini nostandart, yorqin va samarali usullardan foydalanish yaxshi samaradorlikka olib kelishi haqida keng ma'lumotlar keltirilgan.

KIRISH.

Axborot texnologiyalari va raqamli vositalar zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylanib bormoqda shu bilan birga boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish masalasi dolzarbligi bilan izohlanadi. Raqamlashgan ta'lim vositalaridan foydalanishda, raqamli ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi, tabiiy fanlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish uchun asos bo'ladi. Zamonaviy texnologik vositalaridan foydalangan holda ta'lim oluvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda elektron resurslar, interfaol vositalar darsni simulyatsiya qilish va o'quv jarayonini nostandart, yorqin va samarali usullardan foydalanish yaxshi samaradorlikka olib keladi.

Raqamli ta'lim jarayonida tabiiy fanlarni axborot kommunikatsiya texnologiyalar yordamida o'qitish bilan bir qatorda tabiiy fanlarni axborot texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda o'rganish hozirgi zamon talabi hisoblanadi.

Tabiiy fanlar - fizika, kimyo, biologiya va boshqa ko'plab fanlarni ta'lim oluvchilarga o'qitish metodikasini takomillashtirish bo'yicha respublikamiz olimlarining ilmiy tadqiqot ishlarida keltirilgan. Axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanib tabiiy fanlarni o'qitish texnologiyalarini yaratish samarali usullardan hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ayni paytda, tabiiy (SCIENCE) fanlarni kompyuter texnologiyalaridan foydalanib o'qitishga mo'ljallangan ko'plab pedagogik dasturiy vositalar yaratilgan [1; 60-b.]. Bularga zamonaviy virtual sayohatlar, kompyuter simulyatorlari, sinov va nazorat qilish dasturlari, o'yinli ta'lim resurslari, elektron o'quv- uslubiy qo'llanmalar, video ma'ruzalar, 3D formatli interfaol o'quv

metodik qo'llanmalar, elektron trenajyorlar, elektron darsliklar, multimedia ilovalar, axborot ta'lim muhitlari, elektron kitoblar va ensiklopediya, axborotlarni izlash tizimlari, o'quv ma'lumotlar bazasi, aqlli repetitorli tizimlarni misol sifatida aytish mumkin.

Mamlakatimizda bu borada, L.M.Qaraxonovning «Biologiyani o'qitishda elektron ta'limiy resurslardan foydalanish metodikasini takomillashtirish (7-sinf misolida)» nomli dissertatsiyasida umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinf biologiya fanidan elektron ta'lim resurslari tatbiqini integrativ yondashuv asosida tashkil etish xususiyatlari, multimediali ta'lim vositalaridan foydalanish usullari hamda o'quvchilarning darsdan tashqari o'quv faoliyatida multimedia resurslari hamda o'zini-o'zi nazorat qilish vositalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish asosida o'qitish samaradorligi 12,7 % ga oshganligi [2], M.N.Ibodovanning «Biologiyadan o'quvchilarning muctaqil ishlarini axborot resurslari vositasida takomillashtirish metodikasi (Akademik litseylar misolida)» nomli dissertatsiyasida akademik litsey o'quvchilarining muctaqil o'quv faoliyatida elektron ta'lim vositalarini loyihalash va foydalanish metodikasini takomillashtirish asosida o'qitish samaradorligi 15 % ga oshganligi [4], G.S.Ergashevaning «Biologiya ta'limida interaktiv dasturiy vositalardan effektiv foydalanishni takomillashtirish» nomli dissertatsiyasida pedagogika boshlang'ich sinflarda bo'lajak biologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda fanga oid axborot ta'lim muhitlaridan, interaktiv resurslar, multimedia vositalaridan, virtual sayoxatlardan, krossvordlar, intellektual o'yinlar foydalanish metodikasini takomillashtirish asosida o'qitish samaradorligining 13 % ga oshganligi ilmiy nuqtai nazardan isbotlab berilgan [3].

Ushbu olimlarning ilmiy-tadqiqot ishlarining tahliliga ko'ra, mamlakatimizda biologiya ta'lim jarayoniga elektron ta'lim texnologiyalarini tatbiq etishga oid olib borilayotgan pedagogik ilmiy tadqiqot ishlari akademik litseylar va umumiy o'rta ta'lim maktablarining tabiiy (SCIENCE)fanlarni o'qitish miqyosida bajarilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirgi vaqtda, butun jahon oliy ta'lim muassasalari ta'lim tizimida Internet texnologiyalaridan foydalanish imkoniyati takomillashganligi sababli, tarmoq orqali virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish odatga aylandi. Tadqiqotchilar butun diqqatlarini ushbu yangiliklardan ta'lim tizimida samarali foydalanishga qaratmoqdalar. Shu bois boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar fanining o'quv jarayoniga virtual ta'lim texnologiyalarini kengroq tatbiq etish maqsadida Internet tarmog'ida axborot ta'lim platformasi yaratildi. Mazkur platformaning afzalliklaridan biri talabalarning boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar ta'lim jarayonida mustaqil ta'lim olishlarini, ijodiy fikrlashlarini, malaka va ko'nikmalarini shakllantirish orqali o'quv materiallarini hamda ilmiy ma'lumotlarni har tomonlama chuqur o'zlashtirilishiga mo'ljallanganligidadir. Shuningdek, ushbu fanga oid ilmiy ma'lumotlarning jamlanganligi, ko'rgazmalarga boyligi, ya'ni turli xil animatsiyalardan foydalanilganligi, ta'lim oluvchilarning yoshi va fiziologik xususiyatlarini hisobga olinganligi bilan an'anaviy o'quv adabiyotlaridan afzalroqdir.

Birinchiidan, kompyuterlar o'rganilayotgan jarayonlarni modellashtirish va vizuallashtirishga yordam beradi. O'rganilgan bu jarayonlarning ko'pchiligi, masalan, fizikada atomlarning parchalanish jarayonlari, mexanik va elektromagnit tebranishlar, issiqlik almashinuvi paytida haroratni tenglashtirish, bizning galaktikamizning tuzilishi va boshqalar o'lchamlari-kompyuterda modellashtirish va vizualizatsiyalash usullari raqamli ta'lim muhitining ajralmas qismi ekanligi bilan ahamiyatlidir.

Shu bilan birga, elektron resurslarning interaktiv xususiyatlari nafaqat o'rganilayotgan jarayonlarni namoyish qilish, balki o'quvchilarga modellarni boshqarish uchun maxsus vositalarni taklif qilish imkonini beradi. Tafakkur qiluvchi o'quvchi o'rganilayotgan tizimning parametrlarini o'zgartira oladigan va uning o'zgarishini, alohida qismlarning hatti-harakatlarini kuzata oladigan haqiqiy tadqiqotchiga aylanadi.

Ikkinchiidan, kompyuter vaqtni tejaydi. Bu o'qituvchining darslarga tayyorlanish vaqti. Vizual modellarni tayyorlash va namoyish qilish uchun darsning o'zida sarflangan vaqt. Teskari

aloqani olish, o'rganilayotgan tabiiy fanlar mavzulari bo'yicha o'quvchilarning tushunish va bilim darajasini nazorat qilish uchun zarur bo'lgan vaqt.

Nazorat haqida gapirganda, shuni ham hisobga olish kerakki, vaqtni tejash bilan bir qatorda o'qituvchi tomonidan kompyuterdan foydalanish orqali har bir o'quvchiga alohida e'tibor berilishi mumkin va bu yuqori sifatli va samarali ta'limni tashkil etishda juda muhim jarayon. Uchinchidan, raqamli ta'lim vositalari o'quvchilarga nafaqat yonma-yon, balki birgalikda ishlash imkoniyatini yaratadi. Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda tabiiy fanlarni o'qitishni metodlarini takomillashtirishda ta'lim oluvchilarning bilimlarini nazorat qilish, fan o'qituvchilari bilan o'zaro hamkorlik qilish, yangi elektron resurslarni birgalikda ishlab chiqish va metodik takomillashtirish yaxshi samara beradi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Elektron darsliklarni tayyorlash hamda ulardan virtual muhitda foydalana olish tajribasini har bir pedagogda rivojlantirish zarur. Tabiiy fanlarni o'qitish metodikasini virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda takomillashtirish o'qituvchilar bilan hamkorlik asosida bo'lishi muhim hisoblanadi. Raqamli texnologiya vositalaridan foydalanish bilan birga, global kompyuter tarmog'iga kirishni ham ta'minlaydi, bu yerda o'quvchilar qo'shimcha ma'lumot olishlari, shuningdek, an'anaviy tashkil etilgan o'quv muhitidan qisman chiqib, virtual ta'lim imkoniyatlaridan foydalangan holda o'z olgan bilimlarini rivojlantirib boradi.

Ta'lim muassasalarida jumladan, boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar fanidan an'anaviy o'qitish usullari ma'ruzalarni tinglash, mustaqil topshiriqlar bajarishni o'z ichiga oladi. Ushbu mashg'ulotlarni olib borishda virtual ta'lim texnologiyalari boshqa ta'lim vositalariga nisbatan ajralib turadi (ko'rsatishning imkoniyati bo'lmagan jarayonlarni virtual ta'lim texnologiyalari orqali amalga oshirish imkoniyati mavjud).

XULOSA

Ta'lim sifatini oshirish va rivojlantirish uchun texnologiyalardan samarali foydalanish imkoniyatini yaratish lozimdir. Bilimli avlod, professional kadrlar, bu jamiyatning keng miqyosda rivojlanishi garovidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Рахимов А.К. Узлуксиз таълим тизимида педагогик таълим инновацион кластерининг роли // Academic Research in Educational Sciences / Vol. 1 No. 1, 2020 ISSN 2181-1385. 48-53 p.
2. Qaraxonova L.M. "Biologiyani o'qitishda elektron ta'limiy resurslardan foydalanish metodikasini takomillashtirish (7-sinf misolida)" Ped.fan.bo'yicha falsafa doktori (PhD) ... diss. – T.: 2020. 133 b.
3. Ergasheva G.S. Biologiya ta'limida interaktiv dasturiy vositalardan samarali foydalanishni takomillashtirish. Ped. fan. dok. (DSc) ... dis. avtoref. – Toshkent: TDPU, 2018. – 56 b.
4. Ibodova M.N. Biologiya darslarini tashkil etish texnologiyasi. Uslubiy qo'llanma. (Akademik litsey 3920001 tabiiy fanlar tayyorlov yo'nalishi o'quvchilari uchun mo'ljallangan). 11. 08. 2022 y
5. Djurayeva N.N. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiiy (SSIENS) fanlardan ko'nikmalarini shakllantirishda virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. // "Ilm-fan taraqqiyotida zamonaviy metodlarning qo'llanishi" nomli respublika ilmiy-amaliy online konferensiyasi. Vol.3, Issue-6, 27-iyul, 2023. Termiz.-b. 121-126. <https://academics.uz/index.php/conference>